

Revista PsiPro
PsiPro Journal
2(3): 73-89, 2023
ISSN: 2763-8200

Artigo

ASSÉDIO MORAL NO TAEKWONDO

MORAL HARASSMENT IN TAEKWONDO

Recebimento do original: 21/05/2023
Aceitação para publicação: 07/07/2023

José Girão Machado Neto

Faixa Preta - 3º Dan. Academia Ms. Martins
Pós-graduando em Taekwondo – CESUFI Educacional

RESUMO: O presente estudo trata da prática do assédio moral no taekwondo, cujo crime cresce a cada dia. Serão abordados conceitos sobre taekwondo, bem como o conceito de assédio moral, além de demonstrar como identificar condutas lesivas aos praticantes; legislação pertinente ao caso, tanto nas esferas cível quanto criminal e órgãos administrativos vinculados à Confederação Brasileira de Taekwondo - CBTKD e Mundial de Taekwondo - WT, e também canais de denúncias, disponibilizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro - COB.

PALAVRAS-CHAVE: Taekwondo, COB, Assédio Moral.

ABSTRACT: The present study deals with the practice of moral harassment in taekwondo, whose crime is growing every day. Concepts about taekwondo will be addressed, as well as the concept of moral harassment, in addition to demonstrating how to identify harmful conduct to practitioners; legislation relevant to the case, both in the civil and criminal spheres and administrative bodies linked to the Brazilian Taekwondo Confederation - CBTKD and World Taekwondo -

WT, and also reporting channels, made available by the Brazilian Olympic Committee - COB.

KEYWORDS: Taekondo, COB, Moral Harassment.

Artigo está licenciado sob forma de uma licença
Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.

O Taekwondo é uma arte marcial sul-coreana que utiliza movimentos de ataque e defesa com os pés e as mãos.

A expressão é composta por três termos: tae (referindo-se à utilização dos pés), kwon (relacionado com os braços e punhos) e do (noção filosófica relacionada com o caminho para a perfeição)

O Taekwondo possui quatro princípios básicos que são: **cortesia, integridade, perseverança e autocontrole e espírito Indomável.**

Segundo relata a história, há mais de dois mil anos, o rei Ching Heung, da 24ª dinastia Silla, formou uma tropa com guerreiros especialistas em combates corporais. Batizado de Hwa Rang Do, o grupo funcionava como os samurais japoneses. Além de exímios lutadores usando armas como lança, arco e flecha e espada, os integrantes dessa tropa se especializaram em artes marciais, em especial o soo bak, que utilizava amplamente os pés e as mãos. No período da dinastia Koryo (924-1392), os mestres desenvolveram 25 posturas de luta, cujas técnicas formaram a base para o nascimento do Taekwondo que se conhece hoje.

Após a invasão japonesa na Coreia, que durou de 1909 a 1945, as artes marciais praticadas pelos coreanos foram proibidas. Eles só retomaram o hábito de treiná-las após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945.

O nome Taekwondo só passou a ser adotado na metade da década de 1950, quando, ainda sob os efeitos da Guerra da Coreia, travada entre 1950 e 1953, o general Choi Hong-hi teve sucesso na empreitada de unir diversas escolas de diferentes estilos de arte marcial sob uma única luta, batizada de Taekwondo. Em 1964, realizou-se o primeiro campeonato nacional na Coreia e, em 1965, foi fundada a Korea Taekwondo Federation.

No Brasil, a modalidade foi introduzida em 1970, com a chegada do mestre Song Min Cho a São Paulo. O primeiro Campeonato Brasileiro aconteceu em 1973, ano em que foi fundada, na Coreia do Sul, a World Taekwondo Federation (WTF), entidade que organizou, já em 1973, o primeiro Campeonato Mundial.

Nas Olimpíadas de Seul - 1988 e de Barcelona - 1992, o Taekwondo participou como esporte de exibição. Ficou ausente dos Jogos de Atlanta-1996 e retornou em Sydney-2000, quando foi incluído no programa olímpico e passou a valer medalhas, na sua forma de luta - Kyorugui.

Há competições também de Poomsae e, mais recente os Freestyle Poomsae, todavia, essas modalidades não fazem parte de jogos olímpicos, apenas são realizadas em competições de nível estadual, regional, nacional e mundial.

Em todas essas formas de competições e apresentações o atleta está acompanhado por um técnico que geralmente é o seu professor, mestre ou alguém que tenha capacidade técnica para desenvolver essa função, o qual tem que se submeter a cursos oferecidos tanto pela CBTKD – Confederação Brasileira de Taekwondo, quanto pela WT - World Taekwondo que é a instituição que se dedica a regulamentar ou aperfeiçoar as regras de competição e eventos em cada uma das disciplinas.

Pois bem, tanto a CBTKD quanto a WT dispõem de regras destinadas aos treinadores e atletas, os quais devem seguir a normatização, atentando principalmente para os princípios que regem o Taekwondo, em especial a CORTESIA cujo objetivo é mostrar a relação de respeito entre aluno, técnico, bem como desses com todas as pessoas, sejam elas praticamente ou não de Taekwondo.

Diante disso, tanto o técnico quanto o atleta devem sempre manter essa relação de respeito um para com o outro, principalmente no momento das competições, isso porque, atualmente está se observando que devido ao estresse da competição e do dia a dia está ocorrendo agressão entre as partes, tanto verbal quanto física, infelizmente.

Havendo uma agressão quer seja física ou verbal, tanto o atleta quanto o técnico deverão responder de forma administrativa – quer seja perante as Federações Estaduais, Confederação Brasileira de Taekwondo CBTKD ou até mesmo pelo órgão Mundial -WT, os quais possuem regramentos próprios para punir aquele que comete o ato antidesportivo.

Caso ocorra uma agressão física, além da punição administrativa, o agressor poderá ser processado perante a Justiça Estadual pelos crimes de lesão corporal (artigo 129) ou até mesmo pelo crime de ameaça (artigo 147) ou injúria – (artigo 140) ou outro crime a depender das circunstâncias do caso.

Na seara cível também pode ocorrer punição, caso haja conduta que venha a macular a honra da pessoa (atleta e técnico), podendo ser processado e condenado por ter agredido a moral da pessoa – dano moral que é a violação da honra ou imagem de alguém. Que resulta de ofensa aos direitos da personalidade (intimidade, privacidade, honra e

imagem). (artigo 5º, inciso X da Constituição Federal/88).

Lembrando que em todas as esferas (administrativo e judicial) devem ser respeitados sempre o contraditório e ampla defesa (artigo 5º inciso LV da Constituição Federal), onde a pessoa que está sendo acusada irá exercer o mais amplo direito de defesa que lhe são garantidos.

A fim de evitar esses confrontos indesejáveis a Confederação Brasileira de Taekwondo, pela plataforma CBTKD Educa, lançou cursos, a fim de orientar treinadores e atletas sobre o tema, principalmente os técnicos nos cursos HTT – Habitação de Técnicos de Taekwondo, dando ênfase na questão do assédio moral.

Mas o que é assédio moral?

Segundo a doutrina, “O assédio moral é conceituado por especialistas como toda e qualquer conduta abusiva, manifestando-se por comportamentos, palavras, atos, gestos ou escritos que possam trazer danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física e psíquica de uma pessoa, pondo em perigo o seu emprego ou degradando o ambiente de trabalho”.

O Assédio moral no esporte é muito frequente e se caracteriza quando o assediador forçar o atleta melhorar seu rendimento ou se sinta culpado por não atender às expectativas da equipe. Isso ocorre, por exemplo, por meio de humilhação perante o time, como uma espécie de punição por erros, opiniões, atitudes ou até mesmo por pura discriminação.

Algumas características tornam o ambiente esportivo mais propício ao assédio, são eles:

- Estrutura hierárquica entre treinadores e atletas;
- Constante cobrança por melhora no desempenho;
- Alta competitividade;
- Ausência de regulamentação;
- Busca por visibilidade, publicidade ou patrocínio.

Sabe-se que uma forma comum de assédio moral no ambiente esportivo pode acontecer em relações hierárquicas, nas quais se exige maior rendimento em competições. Isso ocorre por meio de condutas negativas, relações desumanas e antiéticas de longa duração. Essa forma de assédio geralmente parte de um ou mais treinadores e se dirige a um ou mais atletas. Quando isso ocorre, a relação da vítima com a prática esportiva e o ambiente em que pratica suas atividades fica desestabilizada.

Todavia, o assédio moral não é praticado apenas por superior hierárquico, em que pese ser mais comum, isso porque pode ocorrer esse assédio entre colegas do mesmo nível hierárquico ou até mesmo de subordinado para superiores, o que é menos visível na prática.

Conforme relatamos acima o assédio moral causa danos a integridade física e moral do atleta e, por isso, a humilhação repetitiva e de longa duração interfere na vida do esportista de modo direto, comprometendo sua identidade, sua dignidade e suas relações afetivas e sociais, o que causa graves danos à sua saúde física e psicológica.

Essa prática se torna mais perigosa quando estamos diante de atletas em formação, ou seja, principalmente em crianças e

adolescentes, pois poderá causar problemas de ansiedade, depressão, tentativas de suicídio e até mesmo suicídio, infelizmente.

O assédio moral no esporte é configurado quando ocorrer as seguintes atitudes:

- Ofender, xingar ou ameaçar atletas para que melhorem o seu desempenho no esporte;
- Atribuir a falta de desempenho satisfatório da equipe a determinada pessoa com o objetivo de ridicularizá-la perante os colegas, ou fazer com que estes adotem comportamento agressivo ou excludente em relação;
- Exigir a utilização de práticas desleais na competição ou estimular a utilização de substâncias dopantes;
- Submissão dos atletas a período de concentração excessiva, isolando-o do convívio social e familiar;
- Discriminar pessoas devido à sua orientação sexual, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social;
- Ignorar determinado esportista, dirigindo-se apenas aos demais integrantes da equipe/time;
- Passar tarefas humilhantes;
- Falar com a pessoa aos gritos;
- Espalhar rumores a respeito dela;
- Não levar em conta seus problemas de saúde;
- Criticar a vida particular do atleta;
- Evitar a comunicação direta entre o assediado e o assediador: ocorre quando o assediador se comunica com a

vítima apenas por e-mail, bilhetes ou terceiros e outras formas de comunicação indiretas;

- Isolar fisicamente o esportista para que este não se comunique com os demais colegas;
- Desconsiderar ou ironizar, injustificadamente, opiniões da vítima;
- Impor condições e regras personalizadas a determinado atleta, diferentes das que são cobradas dos demais, mais trabalhosas ou mesmo inúteis;
- Delegação de tarefas impossíveis de serem cumpridas ou que normalmente são desprezadas pelos outros;
- Não atribuir atividades à pessoa, deixando-a sem quaisquer tarefas a cumprir, provocando a sensação de inutilidade e de incompetência, ou colocando-a em uma situação humilhante frente aos demais colegas;
- Vigiar excessivamente apenas as atividades da pessoa assediada;
- Advertir determinada pessoa arbitrariamente;
- Divulgar boatos ofensivos sobre a moral do atleta;
- Instigar o controle de um companheiro de equipe sobre o outro, espalhando, assim, a desconfiança e buscando evitar a solidariedade entre colegas.

Diante da gravidade dessa conduta, os órgãos ligados ao Taekwondo já vêm oferecendo cursos para melhor esclarecer o tema, a fim de evitar ocorrência do assédio moral por parte de atletas ou treinadores, principalmente em crianças e adolescente.

A CBTKD possui manual de condutas do integrante da Seleção Brasileira de Taekwondo atualizado em 29/04/2023 é dispõe em seu

item **9 – comportamento em geral**, regras de conduta ao atleta, **vejamos:**

9. COMPORTAMENTO EM GERAL

9.1. Será considerada infração toda violação do dever de cada um ou a prática de ato que atente contra a disciplina ou moral, ainda que não previsto em lei desportiva e que contrarie normas deste código de conduta;

9.1.1. Serão consideradas infrações:

9.1.2. O tratamento desrespeitoso aos companheiros, adversários, equipe de arbitragem, público, comissão técnica e dirigentes;

9.1.17. Usar linguajar desrespeitoso junto a todos que compõem a equipe (atletas, médicos, dirigentes, técnicos) e demais membros da sociedade em geral;

Conforme dispõe o manual, o atleta que infringir uma daquelas regras descritas acima, principalmente quando a atingir a moral de outrem, poderá ser penalizado no campo administrativo, nos termos que dispõe o item 9.5, vejamos:

9.5. Poderão ser aplicadas sanções administrativas tais como: advertências, multas, suspensões, exclusões ou até a denúncia ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, a critério da diretoria da CBTKD, conforme as disposições definidas no Estatuto da Entidade, Código de Ética e demais regulamentos oficiais da Instituição.

Em havendo descumprimento daquelas regras citadas acima, haverá sanções que podem variar de advertência verbal a dispensa do atleta, nos termos do que dispõe o item 10, vejamos:

10. SANÇÕES

10.1. As sanções que serão aplicadas em caso de não cumprimento de quaisquer itens deste código de conduta, por qualquer atleta pertencente oficialmente a Seleção Brasileira – Juvenil, Adulta e demais categorias – será definida pela Direção da CBTKD e podem ser as seguintes:

- 10.1.1. Advertência formal por escrito – será aplicada uma vez por atleta;
- 10.1.2. Multa no valor de R\$ 300,00 – será aplicada uma vez por atleta;
- 10.1.3. Ressarcimento de qualquer custo feito no atleta e prejuízo que possa emanar;
- 10.1.3. Suspensão do atleta da Seleção Brasileira – o atleta será suspenso por 60 dias;
- 10.1.4. Dispensa e corte imediato do atleta para o evento ao qual está convocado;
- 10.1.5. Dispensa do atleta da Seleção Brasileira permanentemente e perda da garantia da vaga para o Grand Slam do ano subsequente;
- 10.2. As sanções podem ser cumulativas, o atleta deve estar ciente das suas responsabilidades em defender a Seleção Brasileira de taekwondo e deve concordar com os termos descritos neste Código de Conduta

Como se observa, o Confederação Brasileira de Taekwondo zela pela aplicação dos princípios basilares do Taekwondo, principalmente pela cortesia, evitando assim, que haja desrespeito **aos companheiros, adversários, equipe de arbitragem, público, comissão técnica e dirigentes.**

Vale ressaltar que essas regras podem ser aplicadas também aos técnicos, tanto é verdade que a **CBTKD lançou recentemente Regulamento Técnico Nacional de Competição**, com vista ao atendimento das atualizações emanadas pela Federação Mundial – World Taekwondo – WT, **onde leciona em seu capítulo XVIII** – sobre as disposições disciplinares, nos seguintes termos:

Art. 105º A CBTKD reserva-se o direito de tomar medidas disciplinares para com os participantes no caso de trapaça ou má conduta de acordo com o Código de Ética da Confederação. A CBTKD tem autoridade para estabelecer um Comitê de Sanções denominada de Comissão Disciplinar, para deliberação quando comportamentos inadequados **são cometidos por um treinador, concorrente, oficial, ou qualquer membro de uma Federação Estadual as**

violações das regras presumidas em relação ao Regulamento Técnico e as Regras de arbitragem.

Art. 106º Todos os eventos da CBTGD terão a composição de uma Comissão Disciplinar que será instaurada no Congresso Técnico do evento, perdurando até o final do evento. A comissão será composta por 5 membros (3 titulares e 2 suplentes) sendo um dos membros um árbitro.

§1º A Comissão Disciplinar deverá deliberar o assunto, e pode convocar pessoa em causa para a confirmação dos fatos.

§2º A Comissão Disciplinar deverá deliberar o assunto e emitir relatório a ser encaminhado ao STJD bem como emitir comunicação à direção do Evento circunstanciando a ocorrência apurada e encaminhamento ao STJD, sem prejuízo de eventual orientação preventiva de medida cautelar a ser aplicada no evento.

§2º Os relatórios das ocorrências devem ser encaminhados ao STJD para análise e julgamento.

Art. 107º São consideradas violações potenciais sobre a conduta de um atleta os seguintes atos:

I. Recusar-se a ordem do árbitro para concluir os procedimentos de término do combate, incluindo, mas não limitado, a se curvar a seu (sua) oponente no final do combate ou participar na declaração do vencedor;

II. Jogar seus pertences (capacete, luvas, ou qualquer outro material) como uma expressão de insatisfação com a decisão;

III. Não deixar a área de competição após o final de um combate;

IV. Não voltar a um combate após repetidos comandos do árbitro;

V. Não cumprimento das regras oficiais ou comandos;

VI. Manipular equipamentos de pontuação, sensores e/ou qualquer parte de um PSS (Protector Score System – Sistema Eletrônico de Pontuação);

VII. Qualquer comportamento antidesportivo grave durante um combate ou má conduta agressiva para com os oficiais de arbitragem da luta;

Art. 108º São consideradas violações potenciais sobre a conduta de um técnico oficial de equipe ou qualquer outro membro de uma Federação Estadual os seguintes atos:

I. Queixar-se sobre, ou argumentar, contra a decisão de um oficial de arbitragem durante ou depois do término de uma luta;

II. Discutir com o árbitro ou outro oficial de arbitragem;

III. O comportamento violento ou observação para com os oficiais de arbitragem, adversários no lado oposto, ou espectadores durante um combate;

IV. Provocar espectadores ou espalhar falsos rumores;

V. Instruir o atleta para participar de má conduta, como permanecer na área de competição depois de um combate ou de recusar a curvar-se;

VI. Comportamentos violentos, como atirar ou chutar qualquer pertence pessoal ou material de competição;

VII. Não seguir as instruções dos oficiais de arbitragem para deixar a área de competição ou local do evento;

VIII. Quaisquer outros comportamentos graves para com as autoridades da competição;

IX. Qualquer tentativa de subornar oficiais de arbitragem;

Art. 109º As ações disciplinares expedidas pelo Comissão Disciplinar podem variar dependendo de acordo com o grau da infração. As seguintes sanções podem ser dadas:

I. Desclassificação do atleta;

II. Aviso e ordem para emitir pedido oficial de desculpas;

III. Remoção de credencial;

IV. Afastamento da praça esportiva;

V. Afastamento por um dia;

VI. Afastamento por toda a duração da competição;

VII. Cancelamento do resultado;

VIII. Cancelamento do resultado do combate e de todos os méritos relacionados;

IX. Cancelamento dos pontos do Ranking Nacional;

X. Suspensão de atleta, treinador, e/ou oficiais de equipe de todas as atividades da CBTKD (incluindo níveis estaduais e nacionais).

XI. Suspensão e afastamento das atividades esportivas pelo período de 6 meses a 4 anos;

XII. Multa pecuniária de entre R\$100 a R\$5.000 reais por violação;

A WORLD TAEKWONDO – WT publicou em **27 de janeiro de 2023 regulamento** de competição explicação e interpretação, onde dispõe regras de competição para Taekwondo e disciplina em seu artigo 24 sanções a serem aplicadas a atletas e técnicos em caso de conduta antidesportiva, vejamos:

Artigo 23 - Das Sanções:

3.1- Violações potenciais e Conduta de um competidor;

3.1.8- Qualquer comportamento antidesportivo durante um combate ou má conduta agressiva para funcionários da competição.

4. Ações disciplinares: ações disciplinares expedidas pelo Comitê de Sanções Extraordinárias podem variar dependendo de acordo com o grau da infração. As seguintes sanções podem ser dadas:

4.1. Desclassificação do Atleta.

4.2. Aviso e ordem para emitir pedido oficial de desculpas.

4.3. Remoção de credencial.

4.4. Banimento da praça esportiva.

4.4.1. Banimento por um dia.

4.4.2. Banimento por toda a duração da competição.

4.5. Cancelamento do resultado.

4.5.1. Cancelamento do resultado do combate e de todos os méritos relacionados.

4.5.2. Cancelamento dos pontos do Ranking WT. 4.6 Multa entre US\$ 100 e US\$ 5.000 dólares por violação.

Assim, podemos ver a preocupação da CBTKD em inibir condutas antidesportivas praticadas tanto pelo atleta quanto pelo treinador, visando sempre o bem estar nas competições, ainda mais

tratando-se de agressões verbais que podem causar prejuízos a moral e psicológico do atleta ou treinador, uma vez que o assédio moral pode provocar stress e pós-traumático, perda de autoestima, ansiedade, depressão, apatia, irritabilidade, perturbações da memória, perturbações do sono e problemas digestivos, podendo até conduzir ao suicídio.

O Comitê Olímpico Brasileiro em atenção ao tema assédio moral lançou em 2020, o Curso de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e Abuso no Esporte (PEAAE), com o objetivo difundir o tema, contribuindo para a cultura de prevenção, enfrentamento e adoção de boas práticas, conforme a Política de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral e Sexual e Abuso Sexual.

O Comitê Olímpico internacional também há algum tempo vem se preocupando com o combate ao assédio moral, onde dispõe no portal (<https://olympics.com/ioc/safe-sport/sexual-harrassment-and-abuse>), material disponibilizado em inglês, onde atletas podem se informar sobre o tema, bem como condutas para repreender que os abusadores cometam o ato ilícito.

Como se observa, o tema em questão vem sendo discutido perante os órgãos relacionados aos esporte, tendo em vista o aumento de casos de atletas e treinadores vítimas de assédio moral, o que gera desistência da prática esportiva entre atletas, em decorrência do desconforto, desmotivação, baixa autoestima e até mesmo depressão e outras enfermidades psíquicas, conforme mencionado acima.

Além dos prejuízos causados aos praticantes o assédio moral traz consequência para as organizações esportivas, principalmente no âmbito financeiro, com o pagamento de rescisões contratuais e indenizações, uma vez que as organizações respondem diretamente

pelas atitudes de seus representantes e funcionários, caso esse assédio seja praticado no âmbito da organização.

Ademais as organizações esportivas podem sofrer desgastes profundos na imagem da instituição, podendo afetar a captação de patrocínios, até o desempenho esportivo da equipe, como perda sensível de resultados e ausência de um ambiente de trabalho saudável, bem como os prejuízos que a organização esportiva terá que assumir frente às suas responsabilidades legais e morais, perante seus colaboradores e à sociedade, por esse motivo que todos tem a obrigação de impedir a ocorrência dessa prática.

É o que fazer quando alguém se deparar com a prática de assédio moral?

O Comitê Olímpico Brasileiro desde 2018, dispõe de um canal aberto para denúncias de casos de assédio e de abuso moral e sexual, tanto para integrantes do Time Brasil, em competições nacionais e internacionais, quanto para funcionários e membros dos poderes do COB, prestadores de serviços e voluntários, essa denúncia pode ser realizada tanto pelo canal: WWW.CONTATOSEGURO.COM.BR/COB ou pelo número 0800 512-6666. Além desses canais, essas práticas podem ser denunciadas perante delegacias da criança e do adolescente, delegacia da mulher, delegacia de polícia, Ministério Público, dentre outros órgãos ligados a segurança pública.

Como podemos observar pelos ensinamentos descritos acima, infelizmente a prática de assédio moral vem sendo observado no âmbito do Taekwondo, causando em atletas e técnicos danos psíquicos que podem causar sérios problemas, desde a desestimulação do atleta até a prática de suicídio e, por isso, deve ser combatido por todos

aqueles que estão envolvidos no esporte, sendo obrigação denunciar para evitar prejuízos para as vítimas.

REFERÊNCIAS

https://sge.cbtkd.com.br/public_files/c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b/REGULAMENTO%20TÉCNICO%20NACIONAL%20DE%20COM%20PETIÇÃO.pdf

<https://cbtkd.org.br/noticias/leitura/1825/regulamento-tecnico-nacional-de-competicao>

https://sge.cbtkd.com.br/_uploads/documentoOficial/1-documentoOficial-1683030745.pdf

https://www.cbat.org.br/assedio_atletismo/cartilha_assedio_mpt.pdf

<https://www.tst.jus.br/documents/10157/55951/Cartilha+assédio+moral/573490e3-a2dd-a598-d2a7-6d492e4b2457#:~:text=Assédio%20moral%20é%20a%20exposição,prejudicando%20o%20ambiente%20de%20trabalho.>

<https://cbtkdeduca.org.br/produto/habilitacao-de-tecnicos-de-taekwondo-2022-2-0/>

https://pt.wikipedia.org/wiki/Federação_Mundial_de_Taekwondo

<https://assedio.cite.gov.pt/o-assedio-no-trabalho/algumas-consequencias-do-assedio/#:~:text=O%20assédio%20pode%20provocar%20stresse,podendo%20até%20conduzir%20ao%20suicídio.>

<https://www.cob.org.br/pt/galerias/noticias/cob-lanca-curso-de-prevencao-e-enfrentamento-do-assedio-e-abuso-no-esporte/>

<https://olympics.com/ioc/safe-sport/sexual-harrassment-and-abuse>

<https://www.cob.org.br/pt/documentos/download/3c6fa843c69a3/>

<http://rededesporte.gov.br/ptbr/megaeventos/olimpiadas/modalidades/taekwondo#:~:text=De%20origem%20coreana%2C%20taekwondo%20significa,funcionava%20como%20os%20samurais%20japoneses.>